

Ікону “Собор св. Апостолів (сімдесяти)” (КПЛ-Ж-1778) можна датувати 30-ми рр. XVIII ст. і зв’язати особистість майстра “давньої традиції” з лаврськими іконописними майстернями.

Ікони “Св. прп. Антоній Печерський” (КПЛ-Ж-2481) та “Св. прп. Феодосій Печерський” (КПЛ-Ж-2482) датуються другою чвертю – серединою XVIII ст. і, вірогідно, пов’язані з колом чернігівських майстрів, які працювали в Лаврі; до того ж, ікони, за виконанням, належать різним майстрам, але стилістично, одного, дещо архаїчного напрямку.

Ікони “Деїсус” (КПЛ-Ж-1780) і “Свв. Апостоли (з дванадцяти)” (КПЛ-Ж-1715) за формальними і техніко-технологічними ознаками близькі до ікон лаврського стилістичного напрямку середини – третьої чверті XVIII ст., але ці дві ікони також належать різним майстрам.

Отже, за результатами проведених комплексних досліджень уточнена інформація про час створення ікон, про індивідуальні технічні прийоми художників, а також про матеріали, які вони використовували.

Комплексний порівняльний стилістичний і техніко-технологічний аналіз живопису, а так само оптичні та візуальні мікроскопічні дослідження провела О. О. Рижова, бібліографічні та архівні дослідження виконала І. Ю. Івакіна, фізико-хімічні дослідження проб фарбового шару і ґрунту живопису провела В. О. Распопіна.

Філіпова Г. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**“ВЕЛИКОГО УГОДНИКА БОЖІЯ ПР. ОНУФРІЯ ЛЮБИТЕЛЬ”:
ГЕТЬМАН МАЗЕПА ТА ОНУФРІЇВСЬКА ВЕЖА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ**

Онуфріївська вежа, що входить до системи укріплень Києво-Печерського монастиря, збудованих за гетьмана Івана Мазепи на зламі XVII–XVIII ст., наразі розглядається як основна локація для майбутнього Музею Івана Мазепи, що його планується створити в межах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Ця пам’ятка справедливо вважається одним з найкращих та найбільш характерних зразків т.зв. мазепинського бароко у площині фортифікації (а найподібнішою до неї за багатьма ознаками можна вважати розташовану неподалік надбрамну церкву Всіх Святих, що входить до тієї ж системи мурів). Не тільки появу вежі, а й назву традиційно пов’язують з іменем самого Мазепи як ктитора Печерського монастиря, а також із нібито його улюбленого святого – прп. Онуфрія Великого. Та поставивши питання, звідки походить ця інформація, будь-який дослідник відразу стикається з браком джерел, особливо тих, що є сучасними гетьмануванню Мазепи¹. Звісно, резонною констатацією, що повинна передувати спробі прояснити хоча б основні аспекти цього питання, має стати визнання: ми доволі мало знаємо про мотивації храмових посвят та популярні серед козацької старшини культу на початок XVIII ст., не в останню чергу, знову ж таки, через малий обсяг верифікованої джерельної бази.

Це ясно проявляється у проблемі походження назви башти св. Онуфрія і постановці питання щодо перебування у ній однойменного храму, а також сприяє появі легендарних оповідей та малодоказових припущень. Так, існує версія, згідно з якою у цій споруді взагалі жив гетьман Іван Мазепа (що наразі набуло статусу ледве не міської легенди, яку можна порівняти з аналогічними – згадаймо, наприклад, т.зв. “будинок Петра I” та “будинок Мазе-

¹ Значно краще досліджено зв’язок між Мазепою та його тезоіменитими патронами – Іоанном Богословом, Іоанном Воїном, Іоанном Кушником. Див.: *Сінкевич Н.* Персональні патрони гетьмана Івана Мазепи: кілька рис до індивідуальної побожності особистості // Софія Київська: Візантія, Русь, Україна. К., 2012. Вип. II. С. 439-445.

пи” на Подолі)¹. Поряд із тим, деякими дослідниками виказується думка щодо можливих планів гетьмана облаштувати родинний склеп саме у вежі св. Онуфрія².

Однак, фактично, єдина відома наразі згадка про те, що гетьман Мазепа особливо шанував св. Онуфрія, міститься у посвяті гетьманові гравюри Івана (у чернецтві з 1689 р. – Інокентія) Щирського. Обдарований гравер, він із середини 1680-х рр. був близьким до кола інтелектуальної еліти, близького Мазепі. Відразу після того, як на Коломацькій раді 1687 р. Мазепа отримав гетьманську булаву, Щирський долучився до оздоблення гравюрами панегіриків його тодішнім союзникам – царівні-регенту Софії Олексіївни та її фавориту князю Василю Голіцину³. В 1690-х рр. він, узявши за взірць монахів-печерників, зокрема прп. Антонія Печерського, разом з ієродияконом Іоною Можевським приїхав до Любеча, звідки, як відомо, був родом і сам Антоній. Там вони викопали печеру, в якій жили протягом певного часу. Потім вони облаштували у цій печері підземний храм, а ще пізніше – зайняли розбудовою монастиря. Лазар Баранович писав, що старці почали розбудовувати монастир, “воспламенившися любовію ко святому Антонію и месту его... последующе наставнику своему”⁴. Тобто, існування монастиря у Любечі з точки зору сучасників прямо виводилося від наслідування Щирським та його товаришами прикладу монахів-аскетів Києво-Печерської лаври, щедрим ктиторм котрої був і Іван Мазепа. Так само вбачаються паралелі між образами святих відлюдників – Онуфрія Великого і Антонія й Феодосія Печерських, що ще більше поєднує їх культу в один логічний ряд.

До цього ряду можна додати також афонське чернецтво, з яким, як відомо, мав контакти гетьман Мазепа. Так, він отримував подарунки від афонського ігумена і, в свою чергу, був серед благодійників монастирів Зограф та св. Павла Ісаія. 2015 р. було віднайдено синодик Зографського монастиря, де серед інших гетьманів та представників козацької еліти згадується рід Мазепи і він сам⁵.

Свято-Антоніївський монастир у Любечі, відновлений зусиллями Щирського та Іони Можевського, також відразу знайшов у Мазепі свого покровителя (поряд з яким постали такі близькі до гетьмана церковні діячі, як Варлаам Ясинський, вже згаданий Лазар Баранович,

¹ Щодо першого, до доведеним фактом є те, що він належав родинам Биковських і Танських. Жодних достовірних свідчень про те, що там коли-небудь бував російський цар, немає. Більш того, серед матеріалів лаврського архіву (ф. 128 Центрального державного історичного архіву України) є прямі вказівки на те, що під час своїх візитів до Києва Петро I мешкав на території Києво-Печерського монастиря. Та легенда про будинок на Подолі й зараз є яскравим прикладом подібних стихійно сформованих уявлень щодо тих чи інших пам’яток. Див.: *Філіпова Г.* Доля маєтків родини Биковських в Києві після епідемії чуми 1710 року та “будинок Петра I” // *Праці центру пам’ятокознавства*. Зб. наук. праць. К. : Центр пам’ятокознавства НАН України і УТОПІК, 2016. № 30. С. 240-247.

² *Бартош А.* Полтавський полковник Павло Герцик – ктитор Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври // *Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції*. Зб. наук. статей. К. : Центр пам’ятокознавства НАН України і УТОПІК, 2016. № 25. С. 221. Проводячи паралель між Мазепою й такими представниками козацької еліти, похованими у фундованих ними храмах, як Михайло Миклашевський або Павло Герцик, автор стверджує: “Існує передання, що Мазепа планував бути похованим у Києво-Печерській лаврі, у церкві, присвяченій його небесному патрону – святому Онуфрію. За своїми архітектурними особливостями ця пам’ятка нагадує церкву Всіх Святих, що збудована у Лаврі також за кошт Івана Мазепи. На жаль, Онуфріївська церква за часів Мазепи не була добудованою, тому з часом її перетворили в Онуфріївську вежу”. Ми змушені не погодитися з таким твердженням, як основний контраргумент наводячи неможливість довести точну етапність змін призначення споруди. До того ж, у порівнянні із церквами, при яких знайшли свій останній спочинок Миклашевський і Герцик, та іншими храмами, Онуфріївська вежа (навіть з урахуванням можливості існування там церкви) є периферійною за своїм розташуванням у межах ансамблю Києво-Печерського монастиря і явно другорядною за своїм значенням, що не відповідає ані статкам, а ні статусу гетьмана Мазепи.

³ Гадають, що разом з Леонтієм Тарасевичем він виконував відомі гравюри 1688 р., покликані уславити успіхи правління уряду Софії. Див.: *Попов П.* Матеріали до словника українських граверів. К. : Окрліт, 1926. С. 128; *Харламович К.* Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. I. С. 260.

⁴ *Филарет (Гумилевский).* Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов : Губернская типография, 1873. Т. IV. Женские и закрытые монастыри. С. 127-128; *Попов П.* Матеріали до словника українських граверів... С. 131.

⁵ *Шумило С.* Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв’язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні // *Сіверянський літопис*. 2016, № 6 (132). С. 74-82.

Іоанн Максимович, Мелетій Вуяхевич тощо)¹. Видавши у 1694 р. відповідний універсал², Мазепа забезпечив новонароджений монастир своєю протекцією.

Неподалік Любеча Щирський заклав скит, присвячений св. Онуфрію. Розглядаючи поширення культу прп. Онуфрія на теренах України, легко встановити, що вшанування його фактично не було притаманно для Чернігівщини, звідки походив і де подвизався Щирський³. Найдавніше давньоруське зображення (з комплексом графіті-звернень) цього святого у Києві міститься на стіні Софійського собору⁴, а поширення його культу пов'язується з Галицько-Волинським князівством. За легендою, переданою у роботі польського хроніста Бартоломея Зіборовича, ще у часи князя Льва Даниловича (у хрещенні – Онуфрія⁵) церква на честь святого була заснована у Львові. У Лаврівській обителі Самбору перебували мощі Онуфрія, нібито перенесені із Брауншвейга⁶. Дослідивши низку таких посвят, Р. Косів звернула увагу на те, що серед церковних осередків, що носили ім'я Онуфрія, превалюють саме монастирі, а не окремі парафіяльні храми⁷.

Та до Галицько-Волинських земель традиція вшанування св. Онуфрія прийшла із Західної Європи, де після хрестових походів азійський за своїм початковим походженням культ почав швидко розповсюджуватися⁸. Легко провести очевидні паралелі між поклонінням Онуфрію з боку ченців-аскетів на чолі з Інокентієм Щирським та формуванням культу святого в Італії XIII–XIV ст., що перебувало у прямій відповідності до появи там монахів-відлюдників. Центрами вшанування св. Онуфрія в Італії були та залишаються міста Рим (відповідний храм, а пізніше – монастир на Янікулі), Неаполь (церква св. Онуфрія Старого), Флоренція, Сульмона, Ланчано тощо. Їхню появу та розвиток було пов'язано з діяльністю орденів та конгрегацій св. Ієроніма, відлюдників св. Даміана (або целестинців), відлюдників св. Августина (августинців-еремітів), та ін.⁹

На німецьких землях св. Онуфрія особливо шанували у Мюнхені, куди одну з реліквій, голову подвижника, привіз герцог Саксонії та Баварії Генріх Лев. У Польщі православний монастир св. Онуфрія знаходився у Яблочині (засновано до 1498 р.)¹⁰.

Що ж стосується території Росії, то єдине, що вдається встановити – сакральні пам'ятки, які мають стосунок до св. Онуфрія, зафіксовані в Успенському соборі Володимира

¹ Виказувалася думка, що храм Св. Іоакима й Анни, що знаходився у Свято-Антоніївському монастирі, до перехрещення у 1750-х рр. мав присвяту Іоанну Златоусту, одному з патрональних святих гетьмана Івана Мазепи. Див.: *Бондар О.* Антоніївський монастир в Любечі. Забута святиня Чернігівщини [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/41251-antoniivskii-monastir-v-lyubechi-zabuta-svjatinja-chernigivshini.html>

² Універсал від 1 лютого 1694 р. Опубл.: Універсали Івана Мазепи (1687–1709) / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Наукове товариство імені Шевченка, Центральний держ. історичний архів України, м. Київ; упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич; голова ред. кол. П. Сохань, К., 2006. Ч. 2. С. 176.

³ А от у Києво-Печерському монастирі з 1691 р. проживав архімандрит уніатського Онуфріївського монастиря Мстиславської єпархії, відомий Гедеон Одорський, який відрікся від унії. Його батько, Данило (Довмонт) Одорський, мав дружні стосунки з Мазепою, і сам він швидко увійшов до близького оточення гетьмана. Див.: *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. К.: Довіра, 2005. С. 108-109; *Русский биографический словарь* А. А. Половцова. Т. 4 (1914): Гааг – Гербель. С. 326-328.

⁴ *Высоцкий С.* Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI–XVII вв.). К., 1976. С. 69-73; *Майоров А.* Перенесение мощей и культ св. Онуфрия Великого в Галицко-Волынской Руси и Западной Европе // *Русин. Международный исторический журнал.* Кишинев, 2010. № 3 (21). С. 52. “Старче божий, Онуфрий, рабов своим (sic!) Ивана и Петра, грешников, помилоуй” і т.п.

⁵ *Высоцкий С.* Средневековые надписи Софии Киевской... С. 50.

⁶ Цю низку прикладів можна продовжити й менш відомими. У с. Бірча був Онуфріївський монастир, уперше згаданий під 1422 р. Храми та монастирі з аналогічною посвятою були в Посаді Риботицькій (згадка у 1367 р.), Перегінську біля Коломиї (обитель засновано у XVII ст. Йосифом Шумлянським). Докладніше про поширення культу див.: *Чень Л., Федоришин А.* Святий Онуфрій в українському мистецтві // *Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.* Серія: Архітектура. 2013. № 757. С. 383.

⁷ *Косів Р.* Іконографія святих монахів Онуфрія, Симеона Стовпника та Сави Священного у творах риботицьких майстрів 1670–1750-х рр. // *Народознавчі зошити.* 2018. № 5 (143). С. 1268. Автор зазначає, що серед різьбярів та іконописців цього осередку вшанування св. Онуфрія особливою популярністю також користувалися Антоній і Феодосій Печерські.

⁸ *Майоров А.* Перенесение мощей и культ св. Онуфрия Великого... С. 50.

⁹ Там же. С. 51-52.

¹⁰ Там же. С. 52.

(фреска XV ст. кола учнів Андрія Рубльова) та у Свято-Софійського соборі Новгород Великого (ікона межі XV та XVI ст.)¹.

Стосовно ж мотивів Щирського до заснування Онуфріївського скиту на Чернігівщині, лишається лише теоретизувати. Таку посвяту, вочевидь, можна пояснити схильністю самого Щирського до аскетичного життя, наслідування ним, з одного боку, прикладу св. Антонія Печерського, а з іншого – набагато більш ранніх попередників останнього, єгипетських пустельників та засновників чернецтва² (див. попередні приклади). Про вшанування св. Онуфрія у Києво-Печерській лаврі певним чином може говорити і його зображення серед св. преподобних (праведних отців) на східній стіні першого поверху Троїцької надбрамної церкви. Поряд з Онуфрієм – постаті Антонія і Феодосія³.

Як би там не було, саме ця подія зумовила появу згаданої гравюри⁴. Автор адресував її покровителю – гетьману Мазепі як “великому великого угодника Божія пр. Онуфрія любителю, і любов свою воздвиженим в пам'ять его на стінах лаври Печерской храмом известившему”⁵. Саме цей фрагмент звернення до Мазепи пізніше поширився дослідницькою літературою. Тепер опосередковане посилання на нього можна зустріти у більшості популярних інтернет-публікаціях про Онуфріївську вежу, що, зрозуміло, все одно не вносить конкретики до питання: чому ж Іван Мазепа так шанував нехарактерного на перший погляд для Гетьманщини XVII–XVIII ст. святого?

Бачимо, що Щирський таки домігся свого, підносячи гетьманові гравюру з віршами: П. Попов указував на те, що Мазепа надав допомогу скиту, і 1711 р. (звернемо увагу – вже після політичного краху Мазепи, та навіть після його власної смерті) храм на честь св. Онуфрія було завершено й висвячено⁶. Тож наведемо опис цієї гравюри з праці Попова, за якою зазвичай і цитується інформація про витвір Щирського⁷: “Окрема гравюра великого формату (23×39 с). Св. Онуфрій стоїть на цілий зріст з бородою й волоссям до землі. Біля ніг його кинута на землю царську корону, скіпетр і державу. Оддалік – сцени з життя преподобного. Внизу вирізано вірші, де автор (мабуть, сам таки Щирський) висловлює надію, що св. Онуфрій pomoже гетьманові побороти всіх його ворогів. Ще нижче вирізано текст з присвятою цієї гравюри Мазепі⁸, а в самому кінці підпис: “Недостойній Монахъ Іннокентій Щирській Строитель Мон...” (Любецького)”⁹.

Супроводжувальні вірші також були опубліковані Поповим:

Мертвость Господа на теле носившій,
И весма себе міру умертвившій
Постом, бденієм, варом зноєм, труды,
Вся своя зело изнурившій уды
И всю свою отяв крепость телу
Прият Онуфрій исполиню силу.
Всяк, по нем же он крепце поборствует,
Во всех печальных борбах торжествует.
Сей тебе, вождю православный, щитом

¹ Майоров А. Перенесение мощей и культ св. Онуфрия Великого... С. 53.

² Сам прп. Онуфрій Великий жив у III–IV ст. і прославився подвигом відлюдництва у Фіваїдській пустелі.

³ Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Каталог / Авт.-упоряд. А. Кондратюк. К. : Вид. “КВЦ”, 2005. С. 25.

⁴ О. Ковалевська припускає, що численні замовлення на гравійовані панегіричні зображення, тези тощо Щирський брав, щоб зібрати кошти на розбудову монастиря. Тож гравюру, присвячену Мазепі, цілком можливо поставити у цей ряд. Див.: Ковалевська О. Інформаційні можливості графічних панегіриків XVII–XVIII ст. як джерела // Гуманітарний журнал. 2014. № 1-2. С. 6.

⁵ Попов П. Матеріяли до словника українських граверів... С. 131.

⁶ Попов П. Матеріяли до словника українських граверів... С. 131.

⁷ Ковалевська О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII–XVIII ст. В 2-х ч. К. : Інститут історії України, 2014. Ч. 1: Додатки. С. 48; Радішевський Р., Свербигуз В. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко. К. : Вид. дім “Просвіта”, 2006. С. 477.

⁸ За О. Ковалевською: “Ясно Вельможному його Милості П. Пану І(оану) Мазепе Войск Его Царского Пресветлого Величества Запорозькому Гетьману й славного Чину Св. Апостола Андрея Кавалеру...”

⁹ Попов П. Матеріяли до словника українських граверів... С. 137-138.

Будет противо вражїим наветом:
Станет готовый за тя на все борбы,
Отравит нужды, разсиплет вся скорбы,
Всякая вражда отидет безделна
Старец сей есть Ти вместо полка силна¹.

Гравюру не датовано, однак, з присвяти й вірша можливо вивести кілька припущень та висновків, які допомогли б глибше проаналізувати сенс назви однієї з лаврських веж:

– Щирський прямо ототожнює Мазепу з його улюбленим святим, акцентуючи увагу на силі, здобутій шляхом аскези, сумлінної праці та глибокої віри, а також на похилому віці обох.

– Приводом для зближення образу гетьмана з образом св. Онуфрія була боротьба з ворогами та недоброзичливцями. Святий власним прикладом має оборонити Мазепу від їх зловмисництва. Останнє побажання, на нашу думку, швидше за все не має стосунку до військових звичаїв, і натякає на “внутрішніх” ворогів гетьмана, що зводили на нього наклепи, яким можна було протистояти, лише залишаючись праведною та працелюбною людиною².

Далі ж ми вступаємо у царину припущень, яких, звісно, замало для того щоб датувати гравюру, але вони можуть окреслити типові ситуації, коли Мазепі доводилося протистояти ворогам, які вдавалися до намовляння або ж викриття. Першими спадають на думку події навколо конфлікту між гетьманом та генеральним писарем Василем Кочубеєм, що спричинило до появи доносів на Мазепу, де гетьман звинувачувався у державній зраді³. Ми не зупинятимемося на цьому епізоді з життя Мазепи докладно, адже його досить широко висвітлено в дослідницькій літературі. Та підкреслимо, що антимазепинський виступ Кочубея та його союзників серед полтавської полкової еліти може бути розглянута не тільки як приклад з’ясування родинних стосунків, а й як красномовний маркер напружених стосунків між гетьманською владою та лівобережною старшиною за часів Мазепи.

Іншим політичним конфліктом, який породив пліткування про гетьмана з боку його ворогів, стало тривале протистояння Мазепи з фаворитом Петра I, князем Олександром Меншиковим⁴. Починаючи з 1704 р. Меншиков розпочав наступ на права та вольності українського городового козацтва, претендуючи на гетьманську булаву та земельні володіння у межах відразу кількох полків. Скоро це зробило його відкритим суперником Мазепи, який намагався усіма доступними йому засобами обмежити владу гетьмана та підірвати його авторитет в очах царя. Поряд із адміністративними та військовими заходами (які дійшли кульмінації в акті розорення гетьманської столиці Батурина в 1708 р. та провадженні т.зв. Почепського межування після Полтавської битви⁵, Меншиков не соромився використувати й засоби більш “приватного” характеру, а саме – налаштовував Петра I проти Мазепи, користуючись своєю близькою дружбаю з російським царем⁶.

¹ Попов П. Матеріали до словника українських граверів... С. 138.

² Традиційно св. Онуфрія моляться про охорону від несподіваної смерті, спокус та хвороб, покровительство у праці, стійкість у вірі, а також про появу дітей. Серед функцій, притаманних цьому святому, є й охорона віруючих від ворогів “зримих та незримих”, проте нам не вдалося знайти її відображення у джерелах XVIII ст.

³ Тексти доносів у перекладі українською див.: Донесення на гетьмана Івана Мазепу по статтях [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://litopys.org.ua/suspil/sus153.htm>

⁴ Цій сторінці життя Мазепи частково присвячено одну з попередніх статей автора: *Філіпова Г.* Відображення взаємин гетьмана Івана Мазепи з російським нобілітетом у концепції музею Івана Мазепи // Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць. К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Міжнародна громадська організація “Родина Мазеп”, 2019. С. 133-148.

⁵ Докладніше про це див.: *Георгиевский Г.* Мазепа и Меншиков // Исторический журнал, № 12, Декабрь 1940. С. 72-83; *Тайрова-Яковлева Т.* Іван Мазепа і Російська імперія. Історія “зради” / [пер. з рос. о. Ю. Мицика]. Санкт-Петербурзький державний університет; НАН України; Інститут історії України. К.: ТОВ Вид. “Кліо”, 2013. С. 198-199, 202-208; *Павленко С.* Організація імпліменту Мазепи 1707 року // Сіверянський літопис. Чернігів, 2002. № 6. С. 22-31; *Філіпова Г.* Історико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини Центральної та Північної Гетьманщини: наслідки діяльності російських урядовців (1690–1765 рр.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. Іст. Наук: 26.00.05. К., Центр пам’яткознавства НАН України і УТОШК. К., 2018. С. 271-307; *Філіпова Г.* Організаційні особливості та адміністративний апарат земельних володінь князя О. Меншикова в Україні // Сіверянський літопис. 2018. № 1. С. 24-32.

⁶ *Філіпова Г.* Відображення взаємин гетьмана Івана Мазепи з російським нобілітетом у концепції музею Івана Мазепи... С. 144, 147. Відлуння цих намовлянь можна зустріти у листуванні Меншикова з Петром. Наприклад, лист від 10 жовтня 1708 р.: “При заключении сего получил я от господина гетмана Мазепы писмо, с которого

Всі вищезгадані події відбувалися між весною 1706 та літом 1707 рр. Вони надають уявлення про атмосферу гострої політичної боротьби, яка точилася у той час як серед козацької старшини, так і в колах російського нобілітету.

Проте все це не додає ясності й до іншого питання – коли ж Онуфріївська вежа була завершена, і отримала свою назву? Думки щодо порядку зведення різних частин “мазепинського” оборонного муру зі всіма його складовими досить різняться: за С. Безсоновим початком будівництва варто вважати 1695 р., за С. Голубєвим – 1696 р., за Ф. Ернстом – 1698 р., за О. Сіткарьовою (з посиланням, серед інших джерел, на панегірик Пилипа Орлика “Alcides Rossiyski...” – 1695 р. На нашу думку, нижньою хронологічною межею розбудови цього архітектурного комплексу можна вважати все ж 1695 р.¹ В. Харламовим було знайдено цеглину з клеймом, датовану 1697 р., що говорить про те, що на той час будівництво вже велося. О. Сіткарьова вказує на згадку будівництва у І. Лук’янова, і датує його завершення 1706 р.²

Під відомим нам іменем Онуфріївська вежа згадується у документах, що з’явилися вже після лаврської пожежі 1718 р., зокрема, у джерелі, присвяченому відновленню монастиря (5 справа 1 загального опису 128 фонду, що зберігається у Центральному державному історичному архіві України). У жовтні 1721 р. бачимо такий перелік монастирських споруд, що нібито потребували виділення коштів на ремонт: “И стых всех денег на обновление трох церквей каменных одной на воротах Економских Всех Святых, другой Ивана Кушника на рогу вулицы стоячей, третьей зполатою Святого Онуфрия будучой...”³ Роблячи висновок із цього пасажу, численні дослідники однозначно вказують на існування в Онуфріївській вежі церкви, а іноді – і “палат”⁴.

Однак у справі міститься низка протиріч, які роблять вказівку на храм та палату в Онуфріївській вежі не такою вже безсумнівною. Під тим же 1721 р. в “объявлении” гетьмана Івана Скоропадського говориться про наявність саме надбрамних церков у складі муру, зведеного коштом Мазепи: “...а особливе изменника Мазепи, которой впречь инных строений, так огроду каменную кругом Монастыря Печерского з церквами по воротах⁵, и болницах построил...”⁶ Така фраза з невеликими змінами повторюється у низці текстів, на відміну від

для известия Вашей М[и]л[о]сти при сем посылаю копию и об[ъ]ясняю свое мнение, что мне кажетца до Стародуба ево ради тех противностей заволакивать не для чего, что отдаю в ваше высокоздравое разсуждение. А для того с ним, гетманом, на сей н[е]д[е]ле нарочно намерен я видетца, и до того время ево остановлю, пока указ от Вашей М[и]л[о]сти прислан будет, что ему чинить: или до Стародуба итти, или, по моему мнению, против ево требования внутри Украине ему быть”. Характерно, що цього листа, що зберігається у РГАДА, було опубліковано в межах красномовного з точки зору імперської ідеології російського проекту “Мазепа: к истории предательства”. Див.: Письмо генерала князя А. Д. Меншикова Петру I о мерах по фуражированию армии, доставке денежной казны, с мнением об отмене указа гетману И. С. Мазепе следовать к Стародубу [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.rusarchives.ru/online-projects/mazepa-k-istorii-predatelstva/doc-09-1708-pismo-general-a-knyazy-a-menshikova-petru-i-o-merah-po-furazhированиyu-armii>

¹ ІР НБУВ, ф. 160, спр. 586; *Алферова Г., Харламов В.* Киев во второй половине XVII века. К. : Наукова думка, 1982. С. 63; *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 39.

² *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 39.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 5, арк. 45зв. Звідси бере початок і думка про те, що Онуфріївська башта виконувала також функції храму, неодноразово повторювана дослідниками (Євгеній (Болховітін), М. Берлінський, В. Щербина, О. Сіткарьова та інші). О. Сіткарьова наводить цю цитату в такому прочитанні: “Единой на вратах экономских всех святых, другой (?) Иоанна Кушника, на рогу от улиц стоящий, третьей св. Онуфрия”. Див.: *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 55. Подібний фрагмент є і у справі, що зберігається у фондах РГАДА, ф. 252, “Малороссийская экспедиция сената”, д. 38: “на обновление трех церквей каменных, одной на воротах Экономических Всех святых, другой Иоанна Кушника на углу от улицы стоящей, третей за полатою святого Онуфрия будучой...” Цит. за: ДНАББ, фонд РК. *Крицкий Б.* Народные мастера архитектуры XVIII века на Украине. Степан Ковнир. Архитектурно-строительная деятельность [Текст] : дис. на соискание ученой степени кандидата архитектуры. К., 1953. С. 188.

⁴ *Щербина В.* Нові студії з історії Києва / авт. передм. М. С. Грушевський; авт. вст. ст. С. Глушко, С. Шамрай, К. Антипович. К. : друк. Укр. акад. наук, 1926. С. 73-74; *Сіткарьова О.* Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... С. 55. Усі зазначені дослідники, наводячи одну й ту саму цитату, посилаються на справу про відновлення Лаври після пожежі 1718 р. із Центрального державного історичного архіву України, однак, без зазначення аркушів. Згадка ж “палати”, вочевидь, і стала основою для поширення думки про те, що Мазепа мав у вежі своє помешкання. Звісно, вважати так немає жодних підстав, адже термін “палата” у XVIII ст. міг вживатися по відношенню до будь-якого мурованого приміщення, не обов’язково житлового.

⁵ Підкреслення автора статті. В іншому варіанті – “по брамах”.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 5, арк. 31, 36, 39.

згадки Онуфріївського храму. Не зазначено престол св. Онуфрія і серед тих, що були наявні на території монастиря близько 1726 р.¹ Такі невідповідності стали приводом для деяких вчених вважати, що інформація, подана у документах, спеціально коригувалася. Так, К. Крайній припускає, що керівництво Києво-Печерської лаври могло перебільшити наслідки пожежі, щоб отримати грошову допомогу, і задля цього до переліку постраждалих важливих сакральних споруд було вписано ті, які насправді не являлися церквами.

Поряд із тим, присвята однієї з лаврських веж св. Онуфрію з певними застереженнями може бути розглянута як своєрідна вказівка на поширення на теренах Гетьманської держави західноєвропейських релігійних впливів. Певні культу, що могли прийти з Німеччини та Італії через Польщу, починаючи з другого десятиліття XVIII ст. поступово були витіснені російською політичною та культурною експансією². Персоналізуючи цю вказівку (та все ж не забуваючи про обережність у формулюванні висновків), висунемо припущення, що відмічена Щирським симпатія гетьмана Івана Мазепи до культу св. Онуфрія є ознакою проєвропейського спрямування його власної релігійності.

На завершення зазначимо ще кілька деталей, які можуть висвітлити факт побутування культу св. Онуфрія на теренах Московщини в часи гетьманування Мазепи, зв'язку цього святого з іменами деяких державних діячів, які у своїй діяльності мали стосунок до української політики.

Мистецтвознавцям відома житійна ікона св. Онуфрія з клеймами, що датується вже початком XVIII ст. і походить із Соловецького монастиря. Появу таких пам'яток на території Росії деякі дослідники прямо пов'язують з польськими та українськими культурними явищами, зокрема – публікацією у 1705 р. одного з томів “Четъїх Міней” свт. Димитрія Ростовського, де містилося частково перекладне з італійської мови житіє Онуфрія³.

В експозиції Державного історичного музею в Москві (ГИМ, ГИМ) перебуває образ Богоматері Знамення, яка нібито належала Олександрю Меншикову, який перед смертю у 1729 р. заповідав її своєму синові⁴. Ікона, з якої зроблено цей доволі точний список, здавна шанується, як заступниця від ворогів, особливо у військовій справі. Серед пристоячих на полях образу (поряд з вмчч. Георгієм і Яковом Персянином бачимо й прп. Онуфрія. І якщо присутність на іконі Макарія Римлянина можливо опосередковано пов'язати з культом св. Олександра Свирського, який у XVIII ст. почав набувати статусу місцевого покровителя Санкт-Петербурга⁵, то зображення Онуфрія також наштовхує на думку про українські або новгородські корені (відомі списки богородичного образу Знамення з Новгорода, датовані XVI ст.)⁶, хоча це питання вимагає окремого розгляду⁷.

Дана стаття є спробою здійснення узагальненого огляду інформації, на якій можна базувати теорії відносно появи та функціонування назви вежі св. Онуфрія. Тож за його результатами, очевидно, що перед дослідниками мазепинської спадщини Києво-Печерської лаври

¹ ЦДІАК України, арк. 129. Частина справи під заголовком “Рапорт... коликое число имеется в Киево Печерской Лавре... Святых Престолов, и каких імянно...”

² Наразі автором проводиться дослідження цього явища, вираженого, зокрема, у насадженні на теренах Гетьманщини культу св. Олександра Невського.

³ *Войтенко А.* Легенда о рождении и детстве св. Онуфрия // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2017. Вып. 50. С. 19-21.

⁴ Див. вотивний напис у дробниці окладу зліва від вінця Богородиці: “Сей образ при кончине своей его светлость Князь Александр Данилович Меншиков благословил сына своего Князь Александра Александровича Меншикова в лето от Рождества Христова 1729 ноембрия в 1 день”. Див.: Ікона “Богоматерь Знамение”. Россия, первая четверть XVIII в. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://nav.shm.ru/exhibits/699/>

⁵ ІР НБУВ, ф. XXXIII, спр. 12, арк. 142, 151. У цьому рукописі, зокрема, висвітлюється історія вшанування Олександра Свирського царями з дому Романових – Олексієм Михайловичем і Федором Олексійовичем. Таким чином, питання про можливість вшанування Санкт-Петербурзьким генерал-губернатором і наближеною особою царя Петра I цього святого знімається саме собою.

⁶ Наприклад, зразок із фондів Державного Російського музею (ікона перебувала у церкві Входу Господнього до Єрусалиму), та повторення цього образу в інших списках, які знаходилися у багатьох храмах Петербурга. Див.: Виставка русской иконописи XIII–XIX веков из собраний музеев России: [Каталог]. М.: Радуница, 2000. С. 98.

⁷ Зображення нижнього регістру полів оригінальної ікони Богородиці Знамення є набагато пізнішими, ніж сам образ. Найчастіше їх датують кінцем – початком XVII ст. Див.: *Янин В.* Некрополь Новгородского Софийского собора. М., 1988. С. 224-238.

постають такі напрями подальшого дослідження, а саме – пошук уточнень та відповідей на питання:

– коли саме Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври була збудована та, відповідно, отримала таку назву?

– Яким було початкове призначення цієї споруди й чи могла вона поєднувати фортифікаційні функції із сакральними?

– Якщо у споруді дійсно перебував престол св. Онуфрія, коли саме вона втратила статус храму?

– У зв'язку з якими переконаннями гетьмана Івана Мазепи чи подіями з його життя перебуває його прихильність до культу прп. Онуфрія Великого, і наскільки вірогідним можна вважати узагальнення, яке походить поки що лише з єдиного відомого дослідникам джерела (гравюра та вірш Івана (Інокентія) Щирського)?

– Які з існуючих та тиражованих даних про Онуфріївську вежу є явно легендарними, і потребують якщо не спростування у межах наукового пошуку, то суттєвого уточнення і відповідного маркування?

Крім того, очевидним є вираження у побутуванні та змінах храмових посвят широкомасштабних культурних явищ, за якими, у свою чергу, постають явища політичного життя та міжнародних взаємин. Все це окреслює вектори для подальшого висвітлення взаємин гетьмана Івана Мазепи з Києво-Печерським монастирем, а також студіювання історії фортифікацій цієї частини давнього Києва на межі XVII та XVIII ст. Маємо сподівання, що наведені у статті дані сприятимуть цьому.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019